

УДК 343.9

Дубович Олеся Валеріївна –

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри підприємництва і права
Полтавського державного аграрного університету

Olesia V. Dubovych –

Candidate of Juridical Sciences,
Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and Law,
Poltava State Agrarian University
(1/3 Hryhoriia Skovoroda Street, Poltava, 36003, Ukraine)

Жорстоке поводження з тваринами: кримінологічний аспект

У загальному контексті проблеми жорстокого поводження з тваринами в Україні виділяються кілька ключових аспектів. Жорстокі методи, що передбачають тривале заподіяння фізичних страждань тваринам, мають на меті отримання задоволення від їхніх мук. Законодавчо за такі дії відповідає фізично осудна особа, яка досягла 16 років. Варто зазначити, що більшість злочинів здійснюються з хуліганських мотивів, а найбільш часто жертвами стають коти, собаки та коні.

Комплекс криміногенних факторів жорстокого поводження з тваринами включає високий рівень соціальної напруги, суперечливу державну політику та відсутність культури відповідального ставлення до тварин. Запобігання цьому явищу передбачає триступеневу систему заходів: загальносоціальні, спеціально-кримінологічні та індивідуальні. Загальносоціальні заходи повинні охоплювати соціально-економічні, правові, організаційно-управлінські та культурно-виховні аспекти. Спеціально-кримінологічне запобігання включає адаптацію законодавства до європейських стандартів, гуманізацію розважальної діяльності з тваринами та вдосконалення регулювання їхнього утримання і догляду.

Основними кроками для покращення ситуації є проект Закону України про гуманізацію ставлення до тварин у розважальних закладах та створення спеціальних контролюючих органів для моніторингу дотримання законодавчих норм і проведення просвітницької роботи. Важливими є також налагодження взаємодії між громадськістю та державними органами, а також забезпечення прозорості в утриманні тварин у притулках. Інтеграція цих заходів може суттєво зменшити випадки жорстокого поводження з тваринами і сприяти формуванню гуманного ставлення до них у суспільстві.

Ключові слова: жорстоке поводження з тваринами, кримінальна відповідальність, соціальна напруга, державна політика, культура ставлення до тварин, запобігання злочинності, загальносоціальні заходи, спеціально-кримінологічні заходи, законодавчі ініціативи.

O.V. Dubovych Animal Cruelty: Criminal Aspect

In the general context of the problem of animal cruelty in Ukraine, several key aspects emerge. Cruel methods that involve prolonged infliction of physical suffering on animals are aimed at deriving pleasure from their torment. Legally, such actions are punishable by individuals who are legally responsible and over 16 years old. It is noteworthy that most crimes are committed out of hooligan motives, with cats, dogs, and horses being the most frequent victims.

The criminogenic factors of animal cruelty include a high level of social tension, contradictory state policies, and a lack of responsible cultural attitudes towards animals. Prevention of this phenomenon involves a three-tier system of measures: general social, specially criminological, and individual. General social measures should encompass socio-economic, legal, organizational-administrative, and cultural-educational aspects. Specially criminological prevention includes adapting legislation to European standards, humanizing entertainment activities involving animals, and improving the regulation of animal care and maintenance.

For committing a criminal offense under Article 299 of the Criminal Code of Ukraine, the penalty is restriction of liberty for one to three years or imprisonment for two to eight years with confiscation of the animal. At the same time, there is a difference between criminal and administrative law: administrative liability for

animal cruelty, in accordance with Article 89 of the Code of Administrative Offenses, is limited to imposing a fine of three hundred to five hundred tax-free minimum incomes of citizens or administrative arrest for a term of up to fifteen days with confiscation of the animal only if the animal's presence with the owner poses a threat to its life or health.

Key steps to improve the situation include the draft Law of Ukraine on the Humanization of Attitudes Towards Animals in Entertainment Venues and the establishment of specialized monitoring bodies to oversee legislative compliance and conduct educational work. It is also crucial to establish effective interaction between the public and government agencies and to ensure transparency in the maintenance of animals in shelters. The integration of these measures could significantly reduce instances of animal cruelty and foster a more humane attitude towards animals in society.

Keywords: *animal cruelty, criminal responsibility, social tension, state policy, cultural attitude towards animals, crime prevention, general social measures, specially criminological measures, legislative initiatives.*

Постановка проблеми. Жорстоке поводження з тваринами є серйозною проблемою, що має як етичний, так і правовий вимір. В Україні, як і в багатьох інших країнах, існуюче законодавство намагається забезпечити захист тварин від жорстокого поводження, але ця проблема залишається недостатньо дослідженою з кримінологічної точки зору. Важливо зазначити, що жорстоке поводження з тваринами часто є симптомом більш глибоких соціальних і психологічних проблем, що вимагає комплексного підходу до розслідування і профілактики.

Невирішені раніше проблеми. Актуальність вивчення кримінологічного аспекту жорстокого поводження з тваринами обумовлена кількома факторами. По-перше, це питання права і етики: жорстоке поводження з тваринами порушує основні принципи гуманності та моралі. По-друге, наявність кримінальних випадків, пов'язаних із насильством над тваринами, свідчить про необхідність удосконалення існуючих законодавчих та правозастосовних механізмів. По-третє, є потреба в розробці ефективних методів профілактики та боротьби з такими правопорушеннями, оскільки вони можуть бути пов'язані з іншими формами насильства і агресії в суспільстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема жорстокого поводження з тваринами знайшла своє відображення у численних працях науковців, зокрема, у роботах М. О. Качинської [5], А. В. Козлової [6], Д. М. Майстро [8], О. Ф. Пірго [9], К. О. Полтави [10] та інших.

Метою даної статті є дослідження кримінологічних аспектів жорстокого

поводження з тваринами.

Виклад основного матеріалу. Сучасні гуманістичні тенденції у правовій доктрині в Україні змінюють розуміння сутності взаємовідносин між людиною та твариною. Нині зосереджена увага на жорстокому поводженні з тваринами, а не лише на порушеннях санітарно-ветеринарних норм чи інших правових стандартів, які традиційно розглядають тварин як джерело сировини для їжі. Важливо акцентувати увагу на порушеннях правил, що завдають страждань самим тваринам, обмежують їх можливості задовольняти природні потреби (харчування, сон, спілкування з особинами того ж виду) у всіх випадках, а не тільки тоді, коли це впливає на естетичні уявлення оточуючих [5, с. 120].

Згідно із законом, жорстоке поводження з тваринами визначається як знущання, яке викликає у тварин муки, фізичне страждання, або включає нанесення тілесних ушкоджень, каліцтво чи дії, що призводять до загибелі тварини. Це визначення охоплює також хуліганські дії, такі як нацькування тварин одна на одну або на інших тварин, а також залишення їх напризволяще, включаючи порушення правил їх утримання. Жорстоким поводженням вважається також порушення правил транспортування тварин [2]. Отже, жорстоке поводження з тваринами охоплює широкий спектр дій, включаючи як недбале, так і навмисне створення умов, що завдають шкоди тварині. Родовим об'єктом цього кримінального правопорушення є моральні цінності, які існують для забезпечення добробуту населення та підтримки громадського порядку. Безпосередній об'єкт цього правопорушення є аналогічним родовому. Небезпечність таких дій проявляється

в їх впливі на основні риси характеру винного, що відображається на взаєминах між людьми і завдає морально-політичної шкоди, утворюючи склад кримінального правопорушення. Це правопорушення може кваліфікуватися як нетяжкий чи тяжкий злочин відповідно до частин 4 і 5 статті 12 КК України.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 299 КК України, передбачено покарання у вигляді обмеження волі від одного до трьох років або позбавлення волі від двох до восьми років з конфіскацією тварини. Водночас існує відмінність між кримінальним та адміністративним правом: адміністративна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, відповідно до статті 89 КУпАП, обмежується накладенням штрафу від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративним арештом на строк до п'ятнадцяти діб з конфіскацією тварини лише в тому випадку, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров'я [6]. Для усунення труднощів у кваліфікації вчиненого діяння А.В. Козлова спирається на твердження І.А. Головка, яка пропонує розмежувати правомірну поведінку від протиправної на основі загрозової поведінки тварини, що може призвести до суспільно небезпечних дій. Вона також рекомендує оцінювати наслідки, що спричинили загибель чи каліцтво тварини, якщо тварина використовувалася як знаряддя нападу її власником або іншою особою в межах необхідної оборони. У випадках нападу без участі особи слід застосовувати правила крайньої необхідності [12, с. 47].

Знущення над тваринами слід розуміти як дії, що включають жорстокі методи, які проявляються в безжальному і люто жорсткому заподіянні інтенсивного і небезпечного болю тваринам. Це можуть бути побиття, систематичне завдання фізичних страждань, нанесення ран і каліцтв, які мають характер мучення. До знущання також відноситься позбавлення тварин їх природного середовища, порушення санітарно-гігієнічних норм утримання, використання пристроїв, що змушують тварину перебувати в неприродній позі, а також смерть тварини без застосування методів евтаназії.

Жорстокі методи як обов'язкова ознака об'єктивної сторони цього злочину є особливо витонченим проявом жорстокого поводження з тваринами, що включає болісне умертвіння або катування. Знущення за допомогою жорстоких методів включає заподіяння особливих фізичних страждань, таких як удари, побої, проникаючі поранення, опіки, завдані вогнем, струмом, кислотами або отрутами, а також садизм, катування, спалювання живцем, механічну асфіксію, зняття шкіри при житті, підвішування тварини за лапи чи хвіст, позбавлення органів, що викликає нестерпні муки і веде до смерті. Це свідчить про те, що під час вчинення даного злочину можуть використовуватися не лише власні сили особи, але й сторонні засоби (механічні, фізичні, хімічні, радіоактивні тощо).

Суть жорстоких методів полягає в безжальному ставленні до тварин з тривалим впливом на них з метою отримання хворобливого задоволення від спостереження за їхніми стражданнями. Знущення, здійснене за допомогою жорстоких методів, є інтенсивним насильницьким способом поводження з тваринами, що передбачає заподіяння значних фізичних страждань.

Що стосується суб'єкта злочину, передбаченого статтею 299 Кримінального кодексу України, це фізично осудна особа, яка досягла 16-річного віку. Це загальний суб'єкт злочину, який може бути лише фізичною особою (громадянином України, іноземцем або особою без громадянства). Кримінальний відповідальності за жорстоке поводження з тваринами підлягає лише психічно здорова особа, оскільки ефективність покарання можливе тільки щодо особи, здатної адекватно сприймати події та явища реальності. Особи, що не усвідомлюють своїх дій, не можуть бути покарані. Суб'єкт злочину має усвідомлювати, що завдає фізичного болю та страждань тварині, що може призвести до каліцтва або загибелі.

В загальному контексті кримінального права та кримінології поняття «особистість злочинця» включає такі характеристики: соціальний статус особи, визначений її належністю до певної соціальної групи; соціальні функції, що виконуються особою; морально-психологічні характеристики, що відображають ставлення особи до соціальних цінностей та функцій. Спеціальний суб'єкт злочину,

передбаченого статтею 299 Кримінального кодексу України, може також бути особою, що порушує правила поведження з тваринами, використовуваними у видовищних заходах, спорті або для організації дозвілля, наприклад, при дресируванні тварин для циркових виступів, коли тварин можуть бити, видаляти ікла або кігті, або примушувати до виконання дій, що завдають травм. У такому випадку суб'єктом злочину є особа, яка займається дресируванням [9, с. 43].

Відповідно до частини 1 статті 18 Кримінального кодексу України, суб'єктом кримінального правопорушення є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого, відповідно до КК України, може наставати кримінальна відповідальність. Зокрема, для правопорушення, передбаченого диспозицією статті 299 КК України, суб'єктом є фізична осудна особа, яка досягла 14 років [1]. Отже, законодавець вже передбачив спеціального суб'єкта для кримінального правопорушення, передбаченого статтею 299 КК України. Хоча в юридичній літературі питання спеціального суб'єкта здебільшого стосувалося його властивостей, таких як професія чи вид діяльності, І. Головка у своїй роботі запропонувала розуміти спеціального суб'єкта як особу, яка має додаткові ознаки, пов'язані з порушенням спеціально покладених на неї обов'язків. Це можуть бути особи, що виконують певні ролі або мають специфічне становище у відносинах з тваринами, наприклад, власник, ветеринар, дресирувальник, а також особи, які порушують правила поведження з тваринами в видовищних заходах, спорті або при організації дозвілля.

О. Шуміло у своєму дослідженні зазначила, що на основі узагальнення матеріалів архівних кримінальних проваджень може створитися враження, що до кола осіб, які жорстоко поводяться з тваринами, належать переважно матеріально незабезпечені чоловіки, схильні до пияцтва. Однак на практиці фігурантами кримінальних справ за статтею 299 КК України часто стають соціально дезорганізовані особи, які під впливом алкоголю вчиняють злочини, такі як хуліганство, побої, знищення майна, разом із жорстоким поведженням з тваринами.

Нажаль, злочин «жорстоке поведження з тваринами» часто залишається латентним, що

призводить до подальшого страждання тварин. Причини злочинності є частиною системи негативних соціальних явищ, які детермінують злочинність як свій наслідок. Під умовами злочинності розуміють комплекс явищ, що самостійно не здатний породжувати злочинність, але сприяє її формуванню та реалізації поряд з основними причинами [8, с. 204].

Що стосується мотивів злочинів, пов'язаних із жорстокістю по відношенню до тварин, то:

- Більшість злочинів вчиняється з хуліганських мотивів (майже 75%).
- Лише 15% злочинів вчиняється з корисливих мотивів.

Визначаючи, які саме тварини стають жертвами жорстокого поведження, слід зазначити, що Закон України «Про захист тварин від жорстокого поведження» охоплює біологічні об'єкти фауни, а саме: сільськогосподарських, домашніх, диких тварин, включаючи домашню та дику птицю, хутрових, лабораторних, зоопаркових та циркових тварин [1]. Статистика злочинів, передбачених статтею 299 КК України, показує, що найбільш часто жертвами жорстокого поведження стають коти, собаки та коні (63%). Менш часто постраждало птахів (22%) та інші тварини (15%). Хоча ця характеристика вже надає певну картину, її доповнення та більш ретельний аналіз допоможуть виявити всі детермінанти жорстокого поведження з тваринами та створити ефективну систему протидії цьому явищу [7, с. 70].

Основною причиною латентності злочинів, пов'язаних із жорстоким поведженням з тваринами, є культура і традиції українського суспільства. Багато співвітчизників дотримуються "подвійних стандартів" моральності: в порівнянні з країнами ЄС, українці значно менш чутливі до жорстокого поведження з тваринами у цирках, пересувних звіринцях і дельфінаріях, а також до експлуатації сільськогосподарських та лабораторних тварин. Часто проявляється пострадянське прагнення демонструвати своє соціальне становище через полювання, придбання натуральних хутрових виробів та екзотичних тварин, не замислюючись про можливе варварське знущання, яке стоїть за цими хобі та атрибутами.

Ще однією важливою причиною

латентності є проблема правозастосування. Відсутність чітких критеріїв для розмежування кримінального правопорушення (ст. 299 КК України) від адміністративного правопорушення (ст. 89 КУпАП) ускладнює правозастосування. Ідентичність назв цих статей та їх подібні диспозиції призводять до ситуацій, коли одні й ті ж діяння можуть бути кваліфіковані по-різному, що створює правові невизначеності.

Третім фактором латентизації є відсутність персоніфікованої потерпілої сторони у складі злочину. Мучення, каліцтво чи вбивство тварин, як безхатніх, так і приватних, легко приховати, що ускладнює розслідування. Випадки нацькування тварин, полювання з використанням негуманних знарядь, жорстоке дресирування у розважальних закладах без свідків часто залишаються непоміченими.

Останнім вагомим фактором є низький рівень реєстраційної дисципліни, некомпетентність та корупція представників органів охорони правопорядку. Це створює сприятливе середовище для розвитку антисоціальних поглядів та практик.

У загальному контексті детермінаційного комплексу криміногенних факторів можна виділити три основні блоки: високий рівень соціальної напруги; суперечлива державна політика в регулюванні поведінки з тваринами; відсутність культури відповідального ставлення до тварин у побуті та бізнесі. Ці фактори взаємодіють і створюють сприятливе середовище для розвитку жорстокого поведінки з тваринами [11, с. 64-66, 109].

Доцільно також розглянути можливі напрями запобігання жорстокому поведінку з тваринами в суспільстві. Ми підтримуємо триступеневу систему запобігання злочинності, яку запропонувала кримінологічна наука, розподіливши заходи на загальносоціальні, спеціально-кримінологічні та індивідуальні.

Загальносоціальні заходи повинні охоплювати різні аспекти. Соціально-економічні заходи включають зниження соціальної напруги шляхом боротьби з безробіттям і оптимізації системи соціального захисту населення. Правові заходи спрямовані на удосконалення законодавства в сфері охорони моральності, ліквідацію прогалів і суперечностей, а також укріплення інститутів громадянського суспільства. Організаційно-управлінські заходи

передбачають забезпечення інституційного контролю за дотриманням правопорядку у сфері гуманного ставлення до тварин. Культурно-виховні заходи включають виховання основ екологічної етики у дітей і підлітків, підвищення рівня правосвідомості (зокрема, екологічно-правової свідомості) та покращення моральності в суспільстві.

Спеціально-кримінологічне запобігання включає кілька напрямів. Нормативні заходи передбачають адаптацію вітчизняного законодавства до європейських стандартів, зокрема до Європейської конвенції захисту домашніх тварин, ратифікованої Україною. Це включає гуманізацію розважальної діяльності, де використовуються тварини (наприклад, цирки і контактні зоопарки), урегулювання порядку набуття прав на домашніх тварин (наприклад, отримання згоди членів родини на придбання тварин певних порід, надання довідок про забезпечення якісних умов тримання тварин) та регулювання поведінки і догляду за тваринами. Ці заходи є важливими кроками для захисту суспільної моралі від жорстокості.

Висновки. Таким чином, інтеграція зазначених заходів у комплексний план може суттєво сприяти зменшенню випадків жорстокого поведінки з тваринами та формуванню гуманного ставлення до них у суспільстві.

Першим кроком на цьому шляху є проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації ставлення до тварин у розважальній діяльності)», який наразі внесено до Верховної Ради України [4]. Організаційно-управлінський напрямок передбачає налагодження взаємодії між громадськістю, що займається питаннями благополуччя тварин (громадські зооохисні організації, волонтери, активні громадяни), і державними органами в сфері регулювання поведінки з тваринами. Зокрема, зооохисники пропонують такі заходи для всіх притулків, незалежно від форми власності, що утримують понад п'ять тварин:

1) Забезпечити доступ до карантинних майданчиків представникам зооохисних організацій, волонтерам або співробітникам ветеринарних служб для контролю за поведінкою з тваринами. Контроль також може здійснюватися через цілодобове спостереження в

режимі онлайн.

2) Вести суворий облік тварин, які надходять до закладу. Зокрема, протягом доби після надходження тварини оприлюднювати фото- та відеозвіт про її стан, а також документувати всі проведені процедури та інші дії [3]. Необхідно зазначити, що волонтерський рух захисту тварин в Україні наразі перебуває на стадії формування. Тому державна підтримка зоозахисних організацій та волонтерських рухів є надзвичайно важливою.

Правоохоронний напрямок передбачає створення спеціального контролюючого органу, такого як спеціальний відділ поліції або

зооінспекція, з обов'язковою участю представників громадськості. Цей орган буде відповідати за контроль за дотриманням законодавчих норм у сфері поводження з тваринами та проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо захисту тварин від жорстокого поводження [10, с. 134].

Таким чином, хоча законодавство в Україні вже регулює кримінологічний аспект жорстокого поводження з тваринами, воно потребує подальшого вдосконалення для забезпечення ефективного захисту тварин від жорстокості.

Список використаних джерел:

1. Кримінальний кодекс України № 2341-III від 05.04.2001. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (дата звернення: 10.09.2024).
2. Про захист тварин від жорстокого поводження: Закон України № 3447-IV від 21.02.2006. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15#Text> (дата звернення: 10.09.2024).
3. Про гуманне ставлення до тварин в Україні: Петиція № 41/003020-19еп від 25 листопада 2019 р. URL: <https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/3020> (дата звернення: 10.09.2024).
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відношення до тварин у розважальній діяльності): Проект Закону України від 21 березня 2019 р. № 10176. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH7UO00A.html (дата звернення: 10.09.2024).
5. Качинська М. О. Окремі аспекти жорстокого поводження з тваринами. *Сучасна європейська поліцейстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України*. Харків, 2019. С. 120-121.
6. Козлова А. В. Об'єктивні ознаки складу злочину «Жорстоке поводження з тваринами». *Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф.*, м. Суми, 21–22 трав. 2020 р. Суми, 2020. С. 303–306.
7. Ларкін М. О., Шепель К. О. Кримінологічна характеристика жорстокого поводження з тваринами. *Часопис Академії адвокатури України*. 2015. Т. 8, № 2. С. 67-72.
8. Майстро Д. М. Суб'єкт злочину «жорстоке поводження з тваринами» (ст. 299 КК України): *Матеріали VI Міжнародного молодіжного наукового юридичного форуму*, м. Київ, Національний авіаційний університет, 18 травня 2023 р. С. 203-204.
9. Пірго О. Ф. Кримінально-правова характеристика жорстокого поводження з тваринами в Україні. *Українська поліцейстика: теорія, законодавство, практика*. 2024. № 2(10). С. 41-45.
10. Полтава К. О. Кримінологічна оцінка рівня і динаміки жорстокого поводження з тваринами в Україні та напрями його запобігання. *Право і суспільство*. 2020. № 1. Ч. 2. С. 129-136.
11. Шуміло О. О. Кримінологічна характеристика та запобігання жорстокому поводженню з тваринами: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Клас. прив. ун.-т; Запоріжжя, 2016. 206 с.
12. Ющик О. І. Жорстоке поводження з тваринами: кримінально-правовий аспект. *Приватне та публічне право*. 2022. Вип. 2. С. 46-51.

References:

1. Kryminalnyi kodeks Ukrainy № 2341-III vid 05.04.2001. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (data zvernennia: 10.09.2024).

2. Pro zakhyst tvaryn vid zhorstokoho povodzhennia: Zakon Ukrainy № 3447-IV vid 21.02.2006. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15#Text> (data zvernennia: 10.09.2024).
3. Pro humane stavlennia do tvaryn v Ukraini: Petytsiia № 41/003020-19ep vid 25 lystopada 2019 r. URL: <https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/3020> (data zvernennia: 10.09.2024).
4. Pro vnesennia zmin do deiakyykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy (shchodo humanizatsii vidnoshennia do tvaryn u rozvazhalnii diialnosti): Proekt Zakonu Ukrainy vid 21 bereznia 2019 r. № 10176. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH7UO00A.html (data zvernennia: 10.09.2024).
5. Kachynska M. O. Okremi aspekty zhorstokoho povodzhennia z tvarynamy. *Suchasna yevropeiska politseistyka ta mozhyvosti yii vykorystannia v diialnosti Natsionalnoi politsii Ukrainy*. Kharkiv, 2019. S. 120-121.
6. Kozlova A. V. Ob'iektyvni oznaky skladu zlochynu “Zhorstoke povodzhennia z tvarynamy”. *Reformuvannia pravovoi systemy v konteksti yevrointehratsiinykh protsesiv: materialy IV mizhnar. nauk.-prakt. konf.*, m. Sumy, 21–22 trav. 2020 r. Sumy, 2020. S. 303–306.
7. Larkin M. O., Shepel K. O. Kryminolohichna kharakterystyka zhorstokoho povodzhennia z tvarynamy. *Chasopys Akademii advokatury Ukrainy*. 2015. T. 8, № 2. S. 67-72.
8. Maistro D. M. Sub'iekt zlochynu «zhorstoke povodzhennia z tvarynamy» (st. 299 KK Ukrainy): *Materialy VI Mizhnarodnoho molodizhnoho naukovooho yurydychnoho forumu*, m. Kyiv, Natsionalnyi aviatsiinyi universytet, 18 travnia 2023 r. S. 203-204.
9. Pirho O. F. Kryminalno-pravova kharakterystyka zhorstokoho povodzhennia z tvarynamy v Ukraini. *Ukrainska politsistyka: teoriia, zakonodavstvo, praktyka*. 2024. № 2(10). S. 41-45.
10. Poltava K. O. Kryminolohichna otsinka rivnia i dynamiky zhorstokoho povodzhennia z tvarynamy v Ukraini ta napriamy yoho zapobihannia. *Pravo i suspilstvo*. 2020. № 1. Ch. 2. S. 129-136.
11. Shumilo O. O. Kryminolohichna kharakterystyka ta zapobihannia zhorstokomu povodzhenniu z tvarynamy: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.08. Klas. pryv. un.-t; Zaporizhzhia, 2016. 206 s.
12. Yushchuk O. I. Zhorstoke povodzhennia z tvarynamy: kryminalno-pravovy aspekt. *Pryvatne ta publichne pravo*. 2022. Vyp. 2. S. 46-51.